

ОСОБЕННОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Минаваров Расулжон Анварович

Андижанский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585319>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

позвоночник,
люмбализация, тропизм,
спондилолистез,
спондилолиз,
бабочкообразная
деформация, лечебная
гимнастика, массаж.

АННОТАЦИЯ

В статье изучены и проанализированы особенности немедикаментозного лечения больных с аномалиями развития пояснично-крестцового отдела позвоночника.

В последние годы в пояснично-крестцовом отделе позвоночника часто наблюдается некоторые аномалии развития. Такие аномалии развития, как сакрализация, не заращение дужек поясничных или крестцовых позвонков, люмбализация, тропизм, спондилолистез, спондилолиз, бабочкообразная деформация поперечных отростков L- 5 позвонка, одно или двухстороннее их сращение с крылом подвздошной кости, многие авторы связывают с деформациями данного отдела и расстройством его функции. Эти аномалии сопровождаются недержанием мочи, а также выраженными болевыми ощущениями в пояснично-крестцовой области с иррадиацией в нижние конечности (2,3,4).

Предрасполагающим моментом для развития корешковых болей

является чаще всего тяжелый физический труд. Нередко развитию болевого синдрома в пояснично-крестцовой области предшествует травма.

Решающую роль при возникновении корешковых болей играет ирритация симпатического сплетения позвоночника остеофитами или деформированными суставными отростками позвонков (2,5).

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 87 больных с аномалией развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, с давностью корешковых болей от 1 до 25 лет. Мужчин было 62, женщин-25. Больные были в возрасте от 19 до 69 лет.

Возраст больных

19-30 лет 8
31-40 лет 12
41-50 лет 34
51-60 лет 23
выше 65 лет 10

Причины возникновения болезни

врожденные - 31
физические перенапряжение - 23
травмы - 17
причина невыяснена - 16

Давность заболевания

до 1 года 10
2-5 лет 10
6-10 лет 35
11-15 лет 11
16-20 лет 11
выше 25 лет 10

Тяжесть течения процесса

тяжелое течение - 2
средней тяжести - 64
легкое течение - 21

Рентгенографические изменения пораженных отделов позвоночника

расщепление дужек позвонков	- 34
сакрализация пятого позвонка	- 12
люмбализация первого крестцового позвонка	- 17
бабочкообразные поперечные отростки L- 5 позвонка справа	- 13
бабочкообразные поперечные отростки L- 5 позвонка слева	- 2

Всем больным произведено до и после лечения клинико-рентгенологические и у 25 больных термографическое исследование проводили с помощью тепловизора «Радуга ТВ-01», совмещенного с программно-компьютерным комплексом по следующей методике: накануне обследования больным были отменены все физиотерапевтические процедуры, прием противовоспалительных, жаропонижающих, сосудорасширяющих и сосудосуживающих препаратов. За 3 часа до обследования больным запрещали курить. Непосредственно

перед обследованием больным проводили температурную адаптацию на протяжении 20-40 минут. Рентгенографические исследования показали у 34 было расщепление дужек позвонков, у 12-сакрализация пятого позвонка, у 17-люмбализация первого крестцового позвонка, у 11-тропизм, у 13-бабочкообразные поперечные отростки L- 5 позвонка справа, у 2-слева.

Применение термографии в диагностике дисфункций нервных волокон обосновано на принципе, что здоровому телу присуща тепловая симметрия, тогда как несимметричность

распределения температур может свидетельствовать о нарушениях.

Обследование больных показало, что, в первую очередь, в зоне мышц, которые быстрее утомляются в процессе бытовых или физических нагрузок и под воздействием болевого синдрома находятся в состоянии тетанического напряжения, температурная реакция несколько ниже, чем в зоне мышц другой стороны тела (асимметрия зон). При этом у 82% больных, жалующихся на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией в бедро нижнюю конечность разница температурной реакции была значительно (ягодичные мышцы-0.75 градуса и бедренные мышцы-до 1.14 градуса), что мы объясняем нарушением тонуса кожных сосудов при корешковых болях.

После клиничко-рентгенологического обследования всем больным назначено комплексное лечение в сочетании с разработанными нами лечебной гимнастикой, массажем и теплогрунтотерапией.

Лечебной гимнастикой больные занимались в зале, где имелись приспособления для разгрузки позвоночника по оси (шведская стенка) и укрепление мышц спины и живота.

При выборе упражнений мы руководствовались основными правилами: простота выполнения, ритмичное дыхание, очередность введения в упражнение верхних и нижних конечностей, а также болезненного участка. Особое внимание при выполнении упражнения обращали на кратковременный отдых (30 с) после 6-8 упражнений, в течение которого больной производил самомассаж

нижних конечностей или массаж производил методист. Занятие лечебной гимнастикой начинали с 10-15 минут и доводили до 20-35 минут.

Наряду с лечебной гимнастикой, массажем, все больные получили полный курс теплогрунтотерапии.

Грунтотерапия – термотерапия горячим грунтом неорошаемых земель, которая кумулирует в себе солнечную энергию, представляющую собой сплошной спектр электромагнитных волн разной длины, оказывающие и различное физиологическое и терапевтическое действие через биологически активные точки стопы, дистанционно влияющие на весь организм. На обеих стопах имеются более ста биологически контролируемых точек различных органов и систем, среди которых имеются точки влияющие на поясничный отдел и на функцию органов малого таза. Целенаправленному применению грунтотерапии, как сезонно-климатическому фактору, принадлежит важная роль в достижении адаптированности организма, улучшении крово-снабжения органов малого таза, рефлексогенному, стимулирующему действию на психоэмоциональный статус организма. В структуре действия горячего грунта имеют место температурный фактор, давление на биоактивные точки стопы при ходьбе – аутомассаж и движение воздуха, кумуляция лучистой энергии.

Теплогрунтотерапия была проведена на специально подготовленном полигоне. Больные ежедневно в течение 15 дней ходили по горячему грунту в течение 25-40 минут.

Полигон приготовлен размером 200 x 200 метров грунт измельченный до порошкообразного состояния. Эффективность комплексного лечения оценивалась в соответствии с клиническими наблюдениями и данными термографических исследований. Клинический контроль осуществляли ежедневным осмотром.

Результаты и их обсуждение.

Рентгенографические исследования, были прослежены нами в динамике. Эти исследования не показали каких-либо существенных сдвигов нарастания рентгенографических изменений. Результаты термографии позволяют заключить, что температура кожи в зоне

иннервации кожных нервов передне-внутренней, передненаружной и задней бедер и голеней с двух сторон после лечения повысилась на 0, 4-0,8 градуса, что использование физических упражнений специальной направленности у больных способствует стимуляции кровообращения и обменных процессов в тренируемых мышцах, положительной динамике кожной температуры в исследованных сегментах, уменьшению температурной асимметрии.

Результаты клинических наблюдений у обследуемых нами больных до и после лечения представлены в таблице.

Частота клинических симптомов до и после лечения

Клинический симптом	До лечения	После комплексного лечения через		
		8 дней исчезли	10 дней Уменьш	14 дней без измен
Боль в пояснично-крестцовом отделе	82	59	19	4
Иррадиация боли в ниж.конечности	76	56	17	3
Болезнь остистых отростков	46	34	10	2
Боль в паравертебральных точках	39	24	11	4
Боль в прямых мышцах спины	47	38	9	-
Симптом натяжения	43	28	13	2
Повышение сухожильных рефлексов	31	18	5	-
Замедление пульса на периферических сосудах стопы	14	9	5	-
Понижение сухожильных рефлексов	6	5	1	-

Из таблицы видно, что у 59 больных с аномалией развития позвоночника боль в пояснично-крестцовой области исчезала через 8 дней после

комплексного лечения. Боли уменьшились через 10 дней у 19 больных, без изменений-у 4 больных. Иррадиация боли в нижние конечности

сохранилась у 3 больных. Болезненность остистых отростков осталась у 2 больного с бабочкообразной деформацией поперечных отростков L 5 позвонка справа. Симптом натяжения был выражен спустя 14 дней после комплексного лечения у 2 больных с люмбаллизацией S 1 позвонка и сколиозом поясничного отдела позвоночника. У этой же больной до после лечения отмечено понижение сухожильных рефлексов.

Заключение. Таким образом, при аномалиях развития пояснично-крестцового отдела позвоночника нами разработан и внедрен в практику комплекс лечебно-реабилитационных методов, которые являются эффективными, не только с точки зрения медицинской, но и с позиций социальной реабилитации. Это диктует целесообразность внедрения этого комплекса в широкую сеть здравоохранения.

Литературы:

1. В.А. Епифанов, Р.Л. Апанасенко Лечебная физическая культура и
2. врачебный контроль Москва.- 2006 год с. 423.
3. В.А. Епифанов, Артроз суставов кистей и стопы. – М.: МЕД пресс- Информ, 2007 – 117 с.
4. Медицинская реабилитация / Под ред. В.А. Епифанова. - М.: МЕД
5. пресс-Информ, 2009 – 328 с.
6. Заболевания позвоночника. Мультимедия 2009 г
7. Ваш здоровый позвоночник. Мануальная терапия. Мультимедия 2009 г
8. Основы медицинской реабилитологии. А.С.Медведов, Минск. 2010.
9. Царфис П.Г. Природа и здоровье человека. М., Высшая школа. 1990